

MAMLAKATDA PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI

Xayitov Rustam Burxonovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti “Iqtisodiyot
va axborot texnologiyalari” kafedrası o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19721678>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatda paxta-to‘qimachilik klasterlari salohiyatidan foydalanishni tartibga solish tizimi amalga oshirilgan. Shuningdek, mamlakatda paxta-to‘qimachilik klasterlari salohiyatidan foydalanishni tartibga solish yuzasidan xulosalar bayon etilgan.

Аннотация. В статье представлена система регулирования использования потенциала хлопково-текстильных кластеров в стране. Также сделаны выводы о регулировании использования потенциала хлопково-текстильных кластеров в стране.

Abstract. This article presents a system for regulating the use of the potential of cotton-textile clusters in the country. It also presents conclusions on the regulation of the use of the potential of cotton-textile clusters in the country.

Kalit so‘zlar. Klaster, paxta-to‘qimachilik klasteri, salohiyat, tartibga solish, tizim.

Ключевые слова. Кластер, хлопково-текстильный кластер, потенциал, регулирование, система.

Key words. Cluster, cotton-textile cluster, potential, regulation, system.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida paxta-to‘qimachilik klasterlari muhim o‘rin tutadi. Ular paxta yetishtirish va qayta ishlash, to‘qimachilik sanoatini rivojlantirish, ish o‘rinlari yaratish va eksport salohiyatini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu bois, klasterlar salohiyatidan samarali foydalanish va uni tartibga solish tizimini yaratish muhim vazifa bo‘lib qaraladi. Bu borada mamlakatimizda so‘nggi besh yilda paxta tolasini chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar, to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2,1 baravarga va eksport ko‘rsatkichini 2,6 baravarga oshirishni ta‘minlash hamda gilam va uy to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-2-son Farmoni [1] qabul qilindi.

Respublikamizda paxta-to‘qimachilik klasterlari salohiyatidan foydalanishni tartibga solish tizimi bevosita qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar bilan

asoslanadi. Ayniqsa, O'zbekiston paxtachilik sektorining xususiylashtirilishi mamlakat bo'ylab to'qimachilik mahsulotlarini ko'paytirish va ishlab chiqarish, qayta ishlash va ishlab chiqarishni birlashtirish orqali paxta sanoatida qo'shimcha qiymatni oshirishga mo'ljallangan paxta-to'qimachilik klasterlarining tashkil etilishiga olib keldi. Bu esa fermerlar bilan shartnoma tuzadigan xususiy tashkilotlar nazorati ostida amalga oshiriladi. Bu borada paxta-to'qimachilik klasterlarni tashkil etishning asosiy maqsadi bo'lib geografik jihatdan yaqin joylashgan paxta xom ashyosini ishlab chiqaruvchi va o'zaro bog'liq bo'lgan qayta ishlovchi sanoat xo'jaliklarini o'rtasida iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish, innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishdan iborat bo'ladi [2].

O'zbekiston Respublikasi tomonidan paxtachilik sohasidagi yirik ochiq islohotlar amalga oshirilmoqda. Shunga asosan, paxta-to'qimachilik klasterlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada paxtachilik klasterlari xususiy sektor va modernizatsiya sarmoyalarini jalb qilishga asoslanadi. Buning evaziga samaradorlik va resurslardan foydalanish samaradorligi va qiymatni tezlashtirishni oshiradi. Shuningdek, paxtachilik klasterlari fermerlar bilan aloqani yaxshilash, paxta teruvchilar uchun munosib mehnat shart-sharoitlarini yaratish, subsidiyalarni bosqichma-bosqich berish va davlat mas'uliyatini kamaytirishni ko'zda tutadi. Bu borada paxta-to'qimachilik klasterlarida faoliyat olib borayotgan barcha ishlab chiqarish ob'ektlar yaxlit tizim tashkil qilib, mustahkam aloqaga kirishadilar [3].

Paxta-to'qimachilik klasterlarining bahosi shuni ko'rsatadiki, klasterlar paxta xomashyosining hosildorligi va sifatini oshiradi. Ular fermerlarga agronomik maslahatlar beradi va zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish uchun qo'llaniladi. Bu bo'yicha paxta-to'qimachilik klasterlari qishloq joylarida yangi ish o'rinlarini yaratib, aholini muntazam daromad olishlarini ta'minlaydi [4]. Shunga qaramay, paxta teruvchilarni tuman fermerlar kengashlari orqali safarbar etish davom etadi va eski davlat buyurtmasi bo'yicha ishlab chiqarish maqsadlari amalga oshiriladi. Ushbu klasterlarni joriy etish samaradorligi va ularning eksport salohiyatini zamonaviy sharoitda baholash muhim ahamiyatga ega. Bu esa alohida ma'muriy-hududiy tuzilmalarning moliyaviy-iqtisodiy holatini to'g'ri baholash va shu asosda paxta davlat siyosatini shakllantirish uchun qo'llaniladi hamda investorlarga hududga sarmoya kiritish xavfini real baholash imkonini beradi [5]. Bu boradagi klasterli yondashuv rag'batlantirilsa, ishlab chiqarish maqsadlarining bartaraf etilishi va paxta hosili ijtimoiy mas'uliyatli tarzda klasterlar tomonidan boshqarilishi zarur.

FRANCE

FRANCE

Shuni aytish lozimki, mamlakatimiz iqtisodiyotida paxta-to'qimachilik tarmog'i agrar sohaning strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, ularni chuqur qayta ishlash, eksportga yo'naltirish va tayyor to'qimachilik mahsulotlari yaratish orqali yuqori qo'shimcha qiymat hosil qiluvchi muhim iqtisodiy tizim bo'lib hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, paxta-to'qimachilik klasterlari salohiyatidan samarali foydalanish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, uni tartibga solishning iqtisodiy va huquqiy asoslari bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda.

Iqtisodiy asoslar paxta-to'qimachilik klasterlarining yagona ishlab chiqarish zanjiri sifatida ishlashini ta'minlash, xom ashyo yetishtirishdan tortib tayyor mahsulot eksportigacha bo'lgan barcha bosqichlarni iqtisodiy jihatdan integratsiyalashni nazarda tutadi. Klaster faoliyatining iqtisodiy mexanizmlari ichiga moliyaviy rag'batlantirish, soliq imtiyozlari, eksportni qo'llab-quvvatlash, kredit resurslarini imtiyozli shartlarda taqdim etish, hamda investitsion infratuzilmani rivojlantirish kabi yo'nalishlar kiradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2024-yillarda qabul qilingan qaror va farmonlarida klaster tizimini joriy etishning aniq iqtisodiy mexanizmlari belgilab berilgan. Ayniqsa, ularda qabul qilingan "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini rivojlantirish konsepsiyasi" klasterlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan muhim hujjat sifatida e'tirof etiladi.

Huquqiy asoslar klaster tizimining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlovchi normativ-me'yoriy baza, tashkiliy-huquqiy mexanizmlar va davlat nazorati tizimini o'z ichiga oladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasining "Qishloq xo'jaligi to'g'risida"gi, "Kooperatsiya to'g'risida"gi, "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonunlari, shuningdek, paxta-to'qimachilik klasterlarini tashkil etish va ularning faoliyatini tartibga solish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari huquqiy asoslarning poydevorini tashkil etadi. Ushbu hujjatlar klasterlarning mulkchilik shakllarini, ularning ishlab chiqarish, moliyaviy va tashqi iqtisodiy faoliyatini yuritish tamoyillarini hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini aniq belgilab beradi.

Paxta-to'qimachilik klasterlarini tartibga solishning iqtisodiy-huquqiy asoslarini mustahkamlash uchun normativ hujjatlar bilan bir qatorda monitoring va baholash tizimini takomillashtirish zarur. Ushbu tizim orqali klasterlarning iqtisodiy samaradorligi, soliq tushumlariga qo'shgan hissasi, eksport ulushi va yangi ish o'rinlari yaratishdagi natijalari doimiy tahlil etilishi kerak.

Shular bilan birgalikda, paxta-to'qimachilik klasterlarini samarali tartibga solish tizimi orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin bo'ladi:

- klaster a'zolari faoliyati uyg'unlashtirilib, resurslar optimal taqsimlanadi;
- mahsulot sifati va ishlab chiqarish hajmi oshib, eksport salohiyati kuchayadi;
- iqtisodiy samaradorlik ortib, mamlakat ichidagi qo'shilgan qiymat oshadi;
- ish o'rinlari ko'payib, bandlik darajasi oshadi;
- raqobatbardoshlik va brend imidji yanada mustahkamlanadi.

Xulosa qilib aytganda, paxta-to'qimachilik klasterlari salohiyatidan foydalanishni tartibga solish tizimi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, sanoat va eksport salohiyatini oshirish, ish o'rinlarini yaratish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun strategik ahamiyatga ega. Shu sababli, tizimning samarali ishlashi va klaster resurslaridan yuqori darajada foydalanish iqtisodiy barqarorlik va mintaqaviy rivojlanishning muhim omili bo'lib hisoblanadi. Bu borada paxta-to'qimachilik klasterlari salohiyatidan foydalanishni tartibga solishning iqtisodiy-huquqiy asoslari ishlab chiqarish jarayonining har bir bo'g'inini samarali boshqarishga xizmat qiluvchi kompleks mexanizm bo'lib, u iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, eksport salohiyatini kengaytirish va qishloq joylarda bandlikni ta'minlashga qaratiladi. Shu bois, kelgusida ushbu tizimni yanada takomillashtirish, xalqaro tajriba asosida normativ-huquqiy bazani yangilash, investitsiya muhitini yaxshilash va klasterlararo integratsiyani kuchaytirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-2-son Farmoni. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6351331>
2. Shadmanov B.Sh. Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlar va rivojlantirish yo'llari. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2025-yil, avgust, №8-son. - 304 b.
3. Mansurov S.K. Paxta-to'qimachilik klasterlari mahsulotlari eksportini motivatsiyalash mexanizmi. // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2023-yil, oktyabr, №10-son. - 871 b.
4. Dadamirzayeva Z.M. Paxta-to'qimachilik klasterlari asosida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari. // Journal of new century innovations, Volume,81, Issue1, July, 2025. - 70 b.
5. Khalikov T.L. Increasing the export potential of cotton and textile clusters. // "Экономика и социум", №6(109), 2, 2023. - p. 230.